

УДК 330.101.8

**РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЭКОНОМИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**DEVELOPMENT OF ANTI-RECESSIONARY POLICY OF THE STATE
FOR PROPHYLAXIS OF ECONOMIC CRISES (ON THE EXAMPLE
OF ECONOMY OF THE KALUGA REGION)**

©Маркин В. Э.

*Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия, 345933@rambler.ru*

©Markin V.

*Peoples' Friendship University of Russia
Moscow, Russia, 345933@rambler.ru*

©Коробкова А. С.

*Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия*

©Korobkova A.

*Peoples' Friendship University of Russia
Moscow, Russia*

Аннотация. В представленной работе авторы анализируют современное состояние экономической ситуации в Калужской области как примера региональной политики. Приводятся меры антикризисной политики, дается краткий отчет по эффективности этих мероприятий. Один из показателей региональной экономической ситуации в рассматриваемой области — инфляция. Отмечается незначительный рост.

Авторы приводят сведения по основным видам производственной деятельности в области. Отмечается сокращение уровня инвестиций в основной капитал предприятий Калужской области. Это является одним из негативных факторов экономического состояния региона.

В заключении указывается возможность отражения экономического состояния региона на других сферах его развития и снижения показателей общего уровня жизни населения.

Abstract. In the presented work, authors analyze the current state of an economic situation in the Kaluga region as an example of regional policy. Measures of anti-recessionary policy are given, the summary record by the efficiency of these actions is given. One of the indexes of a regional economic situation in the considered area — inflation. Slight body height is noted.

Authors bring data on main types of production activity into areas. Reduction of level of investments into fixed capital of the enterprises of the Kaluga region is noted. It is one of the negative factors of an economic condition of the region.

The possibility of reflection of an economic condition of the region on other spheres of its development and decrease in indexes of the common standard of living of the population is specified in the conclusion.

Ключевые слова: региональная политика, региональная экономика, кризис, инфляция, экономический прогноз.

Keywords: regional policy, regional economy, crisis, inflation, economic forecast.

В настоящее время, как показала практика экономического хозяйствования, экономическая наука не готова предупредить наступление кризиса и помочь вовремя принять соответствующие антикризисные меры.

Недостаточно изученным остается вопрос по предупреждению подобных кризисов в будущем. Все это ставит перед экономистами задачу провести значительный объем работы в направлении разработки антикризисной экономической стратегии государства.

В данное время российская экономика вновь оказалась в кризисной ситуации (в том числе из-за экономических санкций развитых стран по отношению к России), поэтому изучение антикризисной политики на уровне государства в целом и отдельных регионов является особенно актуальным. Статья освещает вопросы изучения теоретических основ и практических аспектов формирования и реализации антикризисной политики на региональном уровне (на примере Калужской области РФ).

В данной статье мы попытались решить следующие задачи:

- выявить особенности государственной и региональной антикризисной политики в РФ;
- рассмотреть основные мероприятия антикризисной политики в Калужской области;
- осуществить анализ экономической ситуации в Калужской области;
- определить проблемы осуществления антикризисной политики и меры по их решению.

Анализ экономической ситуации в Калужской области

Одним из основных показателей регионального развития является валовой региональный продукт (ВРП). Динамика ВРП Калужской области за последние 10 лет представлена на Рисунке 1.

Сохранить рост ВРП, хоть и незначительный, в 2009 году удалось благодаря проведенным антикризисным мероприятиям.

Одним из показателей развития экономики региона является уровень инфляции.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), используется в качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень инфляции в регионах Российской Федерации [1].

Рисунок 1. Динамика ВРП Калужской области за 2004–2013 г. г.

Рассмотрим динамику ИПЦ в Калужской области за 2004–2015 гг. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика ИПЦ в Калужской области за 2004–2015 г. г.

Данные Рисунок 2 свидетельствуют о том, что за исследуемый период максимальный уровень инфляции (114,2%) наблюдался в 2008 году, что было связано с влиянием мирового финансового кризиса. В 2009 году данный показатель удалось сократить до 110,2 %. В 2014 году уровень инфляции возрос с показателями предыдущих годов до уровня 113,2%. Прогнозный показатель в 2015 году составляет 113,0%.

Калужская область является промышленно–ориентированным регионом. Ведущее место в структуре хозяйственного комплекса Калужской области занимает промышленное производство. Чуть менее половины приходится на машиностроение и металлообработку (41,9%), далее идут пищевая промышленность (23,4%) и лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно–бумажная промышленность (11,4%).

Динамика индексов производства по отдельным видам экономической деятельности в Калужской области приведена на Рисунке 3 (Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области: <http://kalugastat.gks.ru>).

Рисунок 3. Динамика индексов производства по отдельным видам экономической деятельности в Калужской области.

Данные Рисунка 3 свидетельствуют, что в 2014 году в сравнении с 2013 годом произошло сокращение индексов производства: по добыче полезных ископаемых — с 130,3% до 118,6%, в обрабатывающей промышленности — с 103,9% до 103,7%, по производству и распределению электроэнергии, воды и газа — с 154,8% до 102,8%.

Одним из негативных явлений можно выделить сокращение уровня инвестиций в основной капитал предприятий Калужской области в 2014–2015 гг. (Рисунок 4) [2].

Рисунок 4. Динамика физического индекса инвестиций в основной капитал, %.

Рассмотрим динамику уровня занятости и безработицы в Калужской области за 2010–2015 г. г. (Рисунок 5).

Рисунок 5. Динамика уровня занятости и безработицы в Калужской области за 2009–2015 г. г.

Данные Рисунка 5 свидетельствуют о сокращении уровня занятости: в 2014 году до уровня 66,5%, в 3 квартале 2015 года — до 66,1%. Уровень безработицы по итогам 3 квартала 2015 года сократился до 3,6%, однако снижение данного показателя связано с сокращением численности экономически активного населения области.

Кроме того, по итогам 3 квартал 2015 года произошло увеличение числа безработных, обратившихся за содействием, в сравнении с аналогичным показателем 2014 года на 6,7%.

Основные показатели социально-экономического развития Калужской области в сравнении со средними показателями ЦФО и Российской Федерации в целом приведены в Таблице.

Таблица.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СРАВНЕНИИ
СО СРЕДНИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЦФО И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛОМ
(<http://www.gks.ru>)

Показатель	Калужская область	Средний по ЦФО	Средний по РФ
Индекс промышленного производства	89,7	94,0	97,0
Индекс физического объема в основной капитал	77,1	95,5	89,5
Индексы потребительских цен на товары и услуги	113,0	110,2	109,4
Безработица	3,6	3,6	5,4
Реальные денежные доходы	90,8	95,0	95,6
Оборот розничной торговли	90,7	91,5	91,9

В связи с ухудшением экономической ситуации возникли новые риски ухудшения социально-экономического развития, что приводит к возникновению рисков для бюджетов регионов.

Таким образом, антикризисная политика должна осуществляться путем согласования всех составляющих экономической политики государства. Эффективная реализация антикризисных мер в бюджетной политике невозможна без слаженного их осуществления в денежно-кредитной политике. Налоговая политика непосредственно влияет на объемы доходов государственного бюджета. В свою очередь, бюджетные расходы необходимо учитывать в процессе совершенствования налогообложения. В условиях кризиса возникает достаточно сложная задача: увеличение расходов для поддержки наиболее уязвимых слоев населения в целях повышения его уровня жизни и одновременное снижение налоговой нагрузки для поддержки субъектов хозяйствования [3]. Не менее важное значение имеет согласование и других составляющих экономической политики государства: ценовой, инвестиционной, структурной, социальной и т. п.

Список литературы:

1. Коротаева М. Антикризисная политика государства // Ямальский вестник. 2015. №2 (3). С. 87–91.
2. Агентова Г. В. Экономико-статистический анализ иностранных инвестиций в России // Путь науки. 2016. №2 (24). С. 58–60.
3. Агентова Г. В. Статистическое изучение уровня и качества жизни // Инновационные технологии в науке и образовании. 2015. №4 (4). С. 249–252.

References:

1. Korotaeva M. Antikrizisnaya politika gosudarstva. Yamalskii Vestnik, 2015, no. 2 (3), pp. 87–91.
2. Agentova G. V. Ekonomiko-statisticheskii analiz inostrannykh investitsii v Rossii. Put nauki, 2016, no. 2 (24), pp. 58–60.
3. Agentova G. V. Statisticheskoe izuchenie urovnya i kachestva zhizni. Innovatsionnye tekhnologii v nauke i obrazovanii, 2015, no. 4 (4), pp. 249–252.

*Работа поступила
в редакцию 16.12.2016 г.*

*Принята к публикации
21.12.2016 г.*